

AZOT VA FOSFOR TUTGAN MINERAL O‘G‘ITLARNING O‘SIMLIKLAR HOSILDORLIGINI OSHIRISHDAGI HUSUSIYATLARI

o‘qtuvchi L.M.Qurbanova, talaba M.S.Eshmirzayeva, talabasi Z.I.Ibrohimova

Jizzax politexnika instituti

doi.org/10.5281/zenodo.11179102

Anotatsiya: Ushbu maqolada o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishida tarkibida azot va fosfor tutgan mineral o‘g‘itlarning xossalari, ahamiyati hamda qo‘llanilish usullari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Gil tuproq, dag‘al tuproq, ammiakli silitra, fosfatlar, nitratlar, superfosfat, apatit, minerallar.

Barchamizga ma‘lumki o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi hamda ularning hosildorligini oshirish uchun mahalliy va mineral o‘g‘itlarning ahamiyati juda kattadir. Ayniqsa azot va fosfor tutgan mineral o‘g‘itlarning o‘rni alohida ajralib turadi. Bunday mineral o‘g‘itlarni qo‘llashning ana bir ahamiyatli tomoni shundaki, tuproqning sho‘rlanishiga bevosita ta‘sir qiladi. Tarkibida tuz indeksi yuqori bo‘lgan o‘g‘itlar tuproqning sho‘rlanishini oshiradi, unib chiqadigan urug‘lar va ko‘chatlarga hamda ildizlarga zarar yetkazadi. Shu sababli ham tuproqning mineral tarkibi va tuzilishi tuproqning ozuqa moddalarini ushlab turish qobiliyatiga sezilarli ta‘sir qiladi va shuning uchun o‘g‘itlashning kerakli vaqti va chastotalari belgilanadi.

Tuproq tarkibidagi kationlar almashinuvi tuproqning azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy, oltingugurt, temir, bor, marganets va boshqa mikroelementlar kabi ozuqa moddalarini ushlab turish qobiliyatining ko‘rsatkichi hisoblanadi. Bunday ko‘rsatkichi yuqori bo‘lgan tuproqlar, ko‘rsatkichi past bo‘lgan tuproqlarga qaraganda ko‘proq ozuqa moddalarini saqlashi mumkin.

Tuproq unumdorligi bu tuproqning suv, oziq moddalar va boshqa bilan ta‘minlash xususiyati. Tuproq tog‘ jinslaridan unumdorligi bilan farq qiladi. Unumdor tuproqlarda insonga asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini beruvchi qishloq xo‘jaligi o‘simliklari o‘stiriladi. Yer faqat unumdorlik xususiyati tufayli qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarish vositasiga aylangan. Tuproq unumdorligi tuproq hosil qiluvchi omillar ya‘ni iqlim, relyef, tuproq hosil qiluvchi jinslar, tabiiy va madaniy o‘simliklar bilan uzviy bog‘liq, ammo unumdorlik darajasida, ayniqsa, yerdan foydalanish xarakteri katta ahamiyatga ega. Tuproq unumdorligining eng muhim omillaridan biri o‘simlik rivojlanishi uchun zarur oziq moddalar va ular turining yetarli miqdorda bo‘lishi, o‘simlik o‘zlashtirishi mumkin bo‘lgan namning mavjudligi, yaxshi tuproq, tuproqning granulometrik tarkibi, struktura holati va tuzilishi, zaharli moddalar (kislota, ishqor, tuz va boshqalar) miqdori, tuproq reaksiyasi va boshqalardan iborat. Bu xususiyatlar yigindisi tuproqning madaniylashganlik holati darajasini belgilaydi. Unumdorlikning barcha elementlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq. Bu elementlardan birortasining

o'zgarishi boshqalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Har xil o'simliklarning tuproq unumdorligiga talabi turlicha bo'lganligi sababli va o'simlik biologiyasiga bog'liq holda bir tur o'simlik uchun unumdor hisoblangan tuproq boshqa tur uchun unumdor bo'lmasligi mumkin. Bunday hususiyatlarni bilgan holda tuproq tuzilishi ya'ni dag'al tuzilishga ega tuproqlar odatda mayin tuzilishga ega tuproqlarga qaraganda pastroq qiymatga ega bo'ladi. Dag'al tuzilishga ega tuproqlar tez-tez sug'orishni talab qiladi, chunki ular mayin tuzilishga ega tuproqlarga qaraganda kamroq suv saqlaydi. O'simliklarning mikroelementlarni o'zlashtirishiga tuproq reaksiyasi katta ta'sir ko'rsatadi. Tuproqdagi oziq moddalar zaxirasi mineral va organik o'g'itlar solish bilan boshkarib turiladi. Tuproq tarkibidagi suvda oson eruvchi tuzlar, asosan, natriy, shuningdek, magniy, kaltsiy va boshqa kationlarining ortiqcha miqdorda bo'lmasligi unumdorlikning muhim shartidir. Tuproqda tuzlar miqdorining me'yordan oshib ketishi - tuproqning sho'rlanishi, asosan, noto'g'ri sug'orishdan vujudga keladi, natijada unumdorlik keskin pasayib ketadi. Tuproq qatlamidagi zararli tuzlarni yo'qotish uchun sho'r yerlar yuviladi. Sho'rni yuvish dag'al tuzilishga ega tuproqlarda ko'proq uchraydi. Bu esa sug'orishning tez- tezligi ozuqa moddalarining kuchli yuvilishiga olib keladi. Shuning uchun ekishdan oldin azotni kiritish, ayniqsa qumli tuproqlarda va yog'ingarchilik ko'p bo'lgan joylarda yuvish xavfini oshiradi. Azot ta'minoti ekinlar ehtiyojlariga yaxshiroq moslashtirish uchun azotni qo'llashni ajratish azotdan foydalanish samaradorligini oshiradi. Fosfor tuproqda harakatchan emas va deyarli yuvilmaydi yoki ildizlarga o'tmaydi. Shu sababli ham fosfor tuproq zarralariga o'rnatilganligi sababli, u ko'inchalik ekishdan oldin yuqori modda sifatida qo'llaniladi. Tuproq tarkibidagi fosfor yo'qotishlari asosan suv oqimi va erroziya natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun yog'ingarchilik ko'p bo'lgan davrda fosfordan saqlanish kerak. Fosforni ozroq miqdorda qo'shish orqali kiruvchan fosforni singdirish samaradorligini oshiradi, chunki eruvchan fosforning kiritilishi o'simlikning fiksatsiya sodir bo'lishidan oldin uni assimlyatsiya qilishga imkon beradi. Yuqorida aytilgandek tuproq turiga qarab, o'g'itlar ekishdan oldin, ekishdan so'ng yoki hosilning butun o'sishi davomida qo'llanilishi mumkin.

Tuproqni unumdorligini oshirish ekishdan oldin ishlov berish vaqtida qaysi ozuqa moddalarini kiritish va qanday miqdorda taqsimlash tuproqni tahlil qilish natijalariga asoslanishi kerak. O'simliklarni ekishdan oldin azotni qo'llash – nitrat shakldagi azot tuproq zarralari tomonidan saqlanmaydi va shuning uchun hosilning ildiz zonasi ostiga tezda singib ketishi mumkin. Shu sababli o'simlikni ekishdan oldin nitratlarning tavsiya etilgan qo'llanilishi tuproq tuzilishiga qarab hosilning azotga bo'lgan umumiy talabi asosida amalga oshirilishi lozimdir.

Tuproq tarkibidagi boshqa elementlar, ayniqsa fosforli o'g'itlar kalsiy, alyuminiy, temir bilan o'zaro ta'sir qilish natijasida tuproqda harakatsiz bo'lib qoladi. Buning oldini olish maqsadida fosforni ekishdan oldin qo'llash talab etiladi.

Tuproqning struktur tuzilishini bilish tuproq va o'simliklarni turli xavflardan saqlash, shorlanishni oldini olish, to'g'ri sug'orish, zaxarlanish kabi omillarni bartaraf etish, mineral o'g'itlarni to'g'ri qo'llash tuproqdagi ozuqa moddalari darajasini oshirish, yuqori umumdorlikka va hosildorlikka erishishning asosiy omoli bo'lib hizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ortiqov. T.Q, Shoniyozov B.K., Qodirova G.O Mineral va organik o'g'itlarning tuproq oziq rejimi va amarant hosildorligiga ta'siri Agro ilm. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi. Toshkent, 2021 yil. - № 6(72). –B. 83-85.

2. Artikova G.K. Azotli o'g'itlarni qo'llash muddatlariga bog'lik holda kuzgi bug'doyning azot, fosfor va kaliyni o'zlashtirilishi va azotni foydalanish koefitsiyenti. O'zbekiston tuproqshunoslar va agrokimyogarlarning jamiyatining V qurultoy materillari. Toshkent, 2010 yil.199-202 bet.

3. Qurbanova, L. M., & Qarshiboyev, B. I. Navbahor gillarining glitserin bilan modifikasialangan yuqori gidrolizlangan poliakrilonitril (RS-2-3) asosida fizik-kimyoviy xossalari o'rganish // Журнал естественных наук, (2021).1(3).

4. Q Latofat, I Zamira. Navbaxor bentonitlarining xususiyatlari // International conferences on learning and teaching. 2022. 1(1). – C. 158-161.